

O MODERNO E O CONTEMPORÂNEO: UM ESTUDO SOBRE ARQUITETURA SOCIAL NA AMAZÔNIA

The Modern and the Contemporary: a study on social architecture in the Amazon

El Moderno y el contemporáneo: un estudio sobre arquitectura social en Amazonia

VILELA, Mariana Berto

Mestranda no PPG da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.
ma.vilela@usp.br

SILVA, Helena Aparecida Ayoub

Doutora pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Prof.^a Dr.^a do Departamento de
Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP
lena.ayoub@usp.br

RESUMO

O presente texto se propõe a examinar a arquitetura contemporânea de espaços de uso coletivo em áreas vulneráveis na Amazônia, com especial atenção às intervenções que promovam desenvolvimento social e ambiental nas comunidades em que se inserem. Para isso, traça um breve histórico do estabelecimento da arquitetura moderna na região, revisitando alguns de seus projetos emblemáticos, procurando estabelecer vínculos formais e tipológicos entre edifícios dos diferentes períodos e que buscam um diálogo com formas e materialidade do vocabulário vernacular local. Por fim, destaca projetos recentes, tomando como marco histórico a pesquisa do NAMA – Núcleo Arquitetura Moderna na Amazônia, e a exposição XAMA, realizadas por eles em 2017.

Palavras-chave: Arquitetura. Contemporânea. Amazônia.

ABSTRACT

The present work proposes to examine the contemporary architecture of spaces for collective use in vulnerable areas in the Amazon, with special attention to interventions that promote socio-environmental development in the communities in which they are inserted. To this end, it traces a brief history of the establishment of modern architecture in the Amazon, revisiting some of its emblematic projects, seeking to establish formal and typological connections between buildings from different periods and that seek a dialogue with the forms and materiality of the local vernacular vocabulary. Finally, it highlights recent projects, taking as a historical landmark the research of NAMA – Núcleo Arquitetura Moderna na Amazônia, and the exhibition XAMA, promoted by them in 2017.

Keywords: Architecture. Contemporary. Amazon.

RESUMEN

El presente texto se propone examinar la arquitectura contemporánea de espacios de uso colectivo en zonas vulnerables de la Amazonía, con especial atención a intervenciones que promuevan el desarrollo social y ambiental en las comunidades donde se ubican. Para ello, traza una breve historia del establecimiento de la arquitectura moderna en la Amazonía, revisitando algunos de sus proyectos emblemáticos, buscando establecer vínculos formales y tipológicos entre edificios de distintas épocas y que promueven un diálogo con las formas y la materialidad del vocabulario vernáculo local. Finalmente, destaca proyectos recientes, tomando como hito histórico la investigación de NAMA – Núcleo Arquitetura Moderna na Amazônia, y la exposición XAMA, realizada por ellos en 2017.

Palabras clave: Arquitectura. Contemporánea. Amazonia.

O MODERNO E O CONTEMPORÂNEO: UM ESTUDO SOBRE ARQUITETURA SOCIAL NA AMAZÔNIA

Introdução

Observando o panorama da arquitetura contemporânea do início do século XXI, é possível identificar uma tendência no aumento da produção de edifícios que amparam desenvolvimento social. São obras que incorporam a participação ativa de suas comunidades em seu processo de produção, o que acaba por agregar valor (LEPIK, 2010), expresso não apenas no próprio resultado plástico da obra, como na seleção de programas de cunho social: centros comunitários, escolas, centros esportivos, habitação de interesse social, urbanização de favelas, entre outros¹.

Este texto procura olhar para essa arquitetura social na Amazônia, uma arquitetura contemporânea que vem se desenvolvendo em áreas vulneráveis, sejam pela sua condição urbana precária ou pela inserção em contextos sociais e ambientais em risco, voltando-se para a ação em comunidades organizadas, para a elaboração de projetos destinados à cooperativas extrativistas, instituições filantrópicas, organizações não governamentais, num quadro de articulação da sociedade civil para formas alternativas de produção do espaço comum.

A arquitetura que resulta deste novo paradigma de atuação procura diálogo com formas e materiais vernaculares, próprias dos contextos em que se inserem, a partir da releitura de tipologias tradicionais da arquitetura brasileira, como a da grande cobertura.

Para entender o percurso dessa produção recente, é proposta uma genealogia a partir da arquitetura moderna da região, destacando obras paradigmáticas de nomes consagrados, como Oswaldo Bratke, Álvaro Vital Brazil e Severiano Porto, observando em sua obra amazônica, a aproximação a técnicas e materiais locais e tradicionais, dentro de procedimentos e vocábulos da arquitetura moderna brasileira.

Integrante do NAMA – Núcleo Arquitetura Moderna na Amazônia, o Prof. Dr. Marcos Cereto é um dos organizadores da Exposição XAMA – Exposição de Arquitetura Contemporânea na Amazônia, inaugurada em 2017, que olha a produção arquitetônica da região a partir de 1987. A exposição itinerante percorreu as capitais dos estados que fazem parte da Amazônia Legal e propôs

¹ A base conceitual deste parágrafo é o tema da exposição “*Small Scale, Big Change: Architectures of Social Engagement*”, realizada no MoMA de Nova Iorque em 2009-2010, com curadoria de Andres Lepik. A exposição selecionou projetos de caráter social ao redor do mundo, longe da lógica da *star architecture* que dominava a mídia arquitetônica da época.

“uma aproximação entre os arquitetos da floresta e a construção da história recente da arquitetura brasileira” (CERETO, 2018, p. 12).

O trabalho parte desta pesquisa, procurando projetos de arquitetura contemporânea de equipamentos sociais que incorporam elementos tipológicos e materiais tradicionais, estruturado em três partes: a primeira faz um breve histórico dos pioneiros da arquitetura moderna na região; a segunda resgata exemplares da arquitetura moderna que podem ser entendidos como antecedentes desta produção contemporânea; e, por fim, destaca projetos recentes na região.

Pioneiros da Arquitetura Moderna na Amazônia

Com a intenção de estabelecer uma cronologia do desenvolvimento da arquitetura moderna na Amazônia, em busca de uma genealogia para a arquitetura que vem surgindo na região nas primeiras décadas do século XXI, é importante fazer um breve relato sobre a situação político-econômica e a arquitetura que surge deste novo contexto.

Os tempos prósperos da extração de látex, a partir das últimas décadas do século XIX, e a pujança econômica advinda deste ciclo econômico, outorga às cidades de Manaus, Belém e Porto Velho importância urbana e econômica na região, configurando-se como importantes polos extrativistas nacionais. Se antes isolados dos centros econômicos do país, e conseqüentemente, com ocupação urbana incipiente, verifica-se um rápido desenvolvimento urbano e arquitetônico, com forte influência europeia na cultura, política e economia locais. Por um lado, planos urbanísticos em retícula são traçados a despeito da marcante paisagem local, impondo uma racionalidade cartesiana à uma hidrografia imponente (CERETO, 2016b). Por outro, os edifícios da Belle Époque Amazônica, muitos deles trazidos pré-fabricados da Europa, dentro dos navios que retornariam com a produção de borracha, tais como o Teatro Amazonas e o Mercado Municipal, ambos em Manaus, trouxeram novas técnicas construtivas e vocabulário formal distinto daqueles encontrados localmente, representando uma linguagem estrangeira, uma arquitetura importada, “total imposição de uma cultura sobre um vilarejo indígena” (CERETO, 2016a, p.2).

Segundo o professor Marcos Cereto em seu texto “Arquitetura Contemporânea na Amazônia”, o período do governo de Getúlio Vargas propõe o desenvolvimento do interior do país, estabelecendo a presença mais ostensiva do Estado na região, que reflete na construção de diversos edifícios institucionais. No plano de modernização getulista, uma nova arquitetura se fazia necessária, edifícios institucionais como as sedes dos Correios e Telégrafos em São Luís (1930/1932) e em Belém (n.i./1940) podem ser considerados paradigmas de uma nova forma de fazer arquitetura (CERETO, 2020).

Se com a decadência do ciclo da borracha no início do século XX vem o declínio econômico, a eclosão da Segunda Guerra Mundial volta a dar protagonismo à região, com a retomada da produção de borracha para os Estados Unidos em guerra. É neste quadro de maior presença do Estado e maior influência norte-americana que surgem as primeiras intervenções arquitetônicas modernas (CERETO, 2020).

Pioneiro da modernidade no interior do Brasil, Álvaro Vital Brazil assume em 1943 o departamento de Engenharia do SEMTA – Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia. Desenvolve um projeto para rápida implantação de abrigos para trabalhadores que se deslocavam do Nordeste para Belém, destinados aos seringais amazônicos, como forma de contornar o bloqueio naval alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Os “pousos” eram estruturas construídas a cada 300-400 quilômetros (CONDURU, 2002), projetadas para serem construídas em 30 dias, com materiais e técnicas disponíveis na região, ainda que sua implantação tivesse uma configuração essencialmente moderna.

Na mesma época, exposições e publicações internacionais colocam em evidência a arquitetura moderna brasileira. Em 1943 a exposição *Brazil Builds* procura dar um panorama abrangente da arquitetura nacional, do barroco à arquitetura moderna, expressa em obras de importantes arquitetos brasileiros, com menção a alguns exemplares da arquitetura Belle Époque no Pará e em Manaus. A revista *Architecture D’Aujourd’hui* publica em 1947 um número dedicado ao Brasil, em que se destaca a Estação Aeroviária de Belém, de Álvaro Vital Brazil.

Outro pioneiro deste movimento é Oswaldo Bratke, comissionado pela ICOMI, empresa mineradora responsável pela exploração de jazidas de manganês no Amapá, o projeto das vilas Serra do Navio e Amazonas, construídas entre os anos de 1955-60, em que faz uma releitura do vocabulário moderno dentro dos costumes locais de construção e formas de habitar, incorporando inovações tipológicas.

Mesmo ano de conclusão dos projetos de Bratke no Amapá, a inauguração de Brasília reforça o projeto de integração nacional e desenvolvimentista, afirmando o projeto de um Brasil moderno e uma arquitetura a serviço da modernidade. Muitos expoentes deste movimento, passam a atuar pontualmente na região Norte, tais como, Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Sergio Bernardes, João Filgueiras Lima, Joaquim Guedes, Vilanova Artigas, entre outros (CERETO, 2020). Dentre todos, o arquiteto mineiro graduado e radicado no Rio de Janeiro, Severiano Porto, juntamente com seu sócio Mário Emilio Ribeiro, iniciam uma prática arquitetônica consistente na Amazônia durante 37 anos, cuja relevância é indiscutível. Estabelecendo escritório na cidade de Manaus em 1965, Porto inicia sua atuação desenhando importantes obras públicas, como os projetos do Estádio Vivaldo Lima e a Assembleia Legislativa do Amazonas.

A cidade registra crescimento acelerado, vendo sua população triplicar e a ocupação urbana dobrar no período de dez anos (CERETO, 2016a). Regulamentada em 1967, a Zona Franca de Manaus dinamiza a economia da região, dando início a um novo ciclo de desenvolvimento com forte presença do Estado. Severiano Porto torna-se o grande nome da arquitetura regional e é convidado a desenvolver projetos, entre eles a sede da SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de Manaus, inaugurada em 1974. Partindo de uma formação moderna, Porto assimila materiais, técnicas e saberes locais, através de uma íntima relação com o canteiro de obra, em um entrelaçado percurso entre o vocabulário da arquitetura moderna e da arquitetura tradicional, mestiça e cabocla brasileira.

Na década de 1980, o grande volume e relevância de sua produção amazônica lhe garante lugar de destaque no cenário nacional e internacional. Intensifica sua participação em conferências, recebe prêmios e reconhecimento, por meio de exposições e publicações, em especial o primeiro prêmio na Bienal de Arquitetura de Buenos Aires em 1985. É neste período que projeta o Centro de Proteção Ambiental de Balbina, concluído em 1988, obra-prima do arquiteto e fundamental para esta tentativa de antologia de uma arquitetura contemporânea amazônica. Em 1987, o edifício é premiado da edição carioca do prêmio do IAB, que também lhe concede uma menção honrosa pelo conjunto da obra (CERETO, 2020a).

Do concreto ao vernáculo: antecedentes nas obras de Vital Brazil, Oswaldo Bratke e Severiano Porto

Como forma de traçar uma trajetória possível para a arquitetura contemporânea que começa a ser produzida na Amazônia no início do século XXI, foram escolhidas três obras, desenhadas por expoentes da arquitetura moderna nacional, que ajudam a compreender, por sua tipologia, organização espacial, escolha material e inserção histórica, este percurso: os abrigos para o SEMTA, de Álvaro Vital Brazil, o conjunto de edificações desenhados para as Vila Serra do Navio e Amazonas, de Oswaldo Bratke, e o Centro de Proteção Ambiental de Balbina, de Severiano Porto e Mario Emilio Ribeiro.

Abrigos para o SEMTA

Elaborado como projeto-padrão pelo arquiteto Álvaro Vital Brazil em 1943, são estruturas pavilhonares de 99x112.50m, construídas em madeira coletada localmente, organizadas por um corredor central de 3m de largura, a partir do qual se distribui o programa em blocos de mesma largura (6m) e comprimentos variados. A cozinha se organiza em um pavilhão menor na extremidade norte, com 21m de comprimento, seguido pelos dois pavilhões dos refeitórios, com 48m de comprimento cada. De mesmo comprimento, continuando pelo corredor, estão os doze alojamentos para cem pessoas cada, seis de cada lado, seguidos pelo pavilhão dos armazéns e

depósitos. O percurso culmina no bloco administrativo, onde se encontram escritórios, alojamento da administração, dormitórios para médicos e engenheiros e um sanitário com chuveiro (Fig.02).

Fig. 01: Pouso de Fortaleza.

Fonte: CONDURU, 2002, p.76.

Com exceção dos elementos de vedação da cozinha, armazéns e bloco administrativo, a estrutura se configura como uma grande cobertura em madeira coberta por fibras naturais, tais como buriti, carnaúba e babaçu, conforme disponibilidade local. O contraste entre o uso de mão-de-obra e tipologias do vocabulário construtivo locais, inspirada nas moradias típicas da região (BARATA JUNIOR, 2020), com a organização racional, linear e simétrica moderna é notável, e acaba por se tornar paradigmático para a arquitetura moderna feita na Amazônia, como podemos ver no conjunto da obra de Severiano Porto, entre outros.

Figura 02 – Planta do projeto-padrão.

Fonte: BRAZIL, 1986, p.46.

Vila Serra Do Navio e Vila Amazonas

O projeto de duas vilas para trabalhadores da mineração, encargo da empresa ICOMI e construídas entre 1955 e 1960 pelo escritório do arquiteto Oswaldo Bratke, abriu duas clareiras na imensa massa verde que cobria o recém-criado estado do Amapá, alçando Macapá, localizada às margens do estuário do rio Amazonas, à condição de capital em 1943 (BARATA JUNIOR, 2020).

A Vila Serra do Navio, mais distante desta nova centralidade e, portanto, devendo funcionar autonomamente, seria o núcleo urbano mais desenvolvido. O programa previa a implantação de redes de abastecimento de água, energia, esgoto, águas pluviais, proteção contra incêndio, e edifícios destinados à habitação, de uso coletivo e de serviços públicos, além do plano urbanístico de arruamentos adequados à organização dos edifícios.

A distribuição do programa denota uma forte estratificação social. Na porção Oeste, concentravam-se o centro cívico e complexo educacional, circundados por residências dos operários. Um alojamento para operários encerrava este primeiro núcleo, conectado ao elemento central do plano: o centro esportivo. Na porção Leste, localizavam-se as habitações para funcionários de nível médio, casa de hóspedes e alojamentos para funcionário graduados, além das residências de funcionários graduados. O hospital foi implantado na extremidade sul, conectado à porção Oeste.

Figura 03: Implantação da Vila Serra do navio, Amapá.

Fonte: SEGAWA, 1997, p.240-241.

Ainda que o programa especificasse necessidades mínimas, coube ao arquiteto seu desenvolvimento, bem como o dimensionamento dos espaços conforme a população estimada entre 2500 e 3000 habitantes. Dentre as atribuições do encargo, deveriam ser desenhados todos os planos gerais e detalhes dos sistemas de abastecimento, de ordenação urbana e todas as edificações previstas. No caso da Vila Amazonas, a proximidade com a Macapá pressupunha uma redução dos edifícios de equipamentos projetados (SEGAWA, 1997), além de propor uma integração do novo núcleo à cidade existente.

Quanto à vila localizada junto ao porto de embarque, distante de Macapá cerca de 20 quilômetros, não só ela de usufruir das facilidades dessa última, como seu comércio, ensino etc., como ainda a companhia deve ter todo o interesse que seus habitantes se integrem em sua vida social... (BRATKE apud SEGAWA, 1997, p.277)

A escolha dos materiais de construção foi objeto de planejamento criterioso. Foram usados blocos de concreto, telhas de fibrocimento para as coberturas e madeira para a estrutura e carpintarias. Com exceção das madeiras, que foram selecionadas localmente, grande parte dos materiais necessários vieram do sul do país. As dificuldades logísticas eram imensas, assim, medidas de padronização e organização de *kits* específicos para cada edificação contribuíram para a economia geral da construção. Elementos como vidros, ferragens, telas mosquiteiras foram trazidas dos Estados Unidos, bem como as venezianas especialmente desenhadas pelo arquiteto (SEGAWA, 1997).

Das muitas edificações propostas, as habitações destacavam-se pela solução tipológica que, ainda que tivessem formas inequivocamente modernas, possuíam organização espacial conforme com os costumes locais. Variando muito pouco entre tipologias, num esforço econômico de padronização, a organização das plantas levava em consideração formas locais de habitar, como analisa Bratke em seus relatórios de projeto:

O tipo regional de habitação é constituído quase sempre de três peças, uma varanda grande e aberta, onde coloca as redes, uma peça fechada para dormitório do casal e guarda de seus bens, e ainda um cômodo aberto onde faz e toma suas refeições; ... Há quase sempre ausência de peça sanitária. (BRATKE apud SEGAWA, 1997, p.27)

Dificuldades com mão-de-obra qualificada levou à necessidade de treinamento de equipe local, que produzia os elementos padronizados conforme projeto de Bratke. Devido ao êxito de sua performance climática e facilidade de execução, as venezianas foram incorporadas ao vocabulário construtivo local, ficando conhecidas como venezianas-Macapá (BARATA JUNIOR, 2020), um saber que pouco a pouco tem se perdido com a falta de transmissão do conhecimento para novas gerações².

Sem dúvida o projeto com feições mais evidentemente modernas dentre os três selecionados para essa etapa genealógica, o conjunto de edificações, em especial as de uso público, possuem clara inspiração *miesiana*, características da obra de Oswaldo Bratke. À matriz formal moderna contrastam a sensível incorporação de alterações na organização espacial e de elementos construtivos conforme as condições climáticas, culturais e de recursos disponíveis.

² Comentário feito pelo Prof. Dr. Mário Barata durante a aula ministrada em disciplina da pós-graduação da FAU-USP.

Centro De Proteção Ambiental de Balbina

Construído entre 1985 e 1988, como medida compensatória para o desastre ambiental causado pela construção da Hidrelétrica de Balbina, o Centro de Proteção Ambiental, insere-se no assentamento de Atroari, Presidente Figueiredo-AM, criado para amparar o funcionamento da Usina, nos moldes das *company towns* amazônicas do período (CERETO, 2020).

Projetado pelos arquitetos Severiano Porto e Mário Emílio Ribeiro, configura-se como uma grande cobertura sinuosa em formato “U”, com largura e alturas variáveis. Sob ela, o programa é distribuído em pequenos volumes independentes: à leste ficam os alojamentos, à oeste os laboratórios, conectados através de um corredor coberto. Uma praça central se configura entre as duas alas, criando um espaço interno para onde convergem as atividades, e onde está o espaço multiuso, um volume independente.

A grande cobertura, tipologia-chave na arquitetura brasileira tradicional, é resolvida de maneira peculiar. Executada em duas águas e estruturada através de troncos roliços de madeira, serpenteia o terreno “como se fossem pequenos braços de um rio” (CERETO, 2020), criando cumeeiras em diferentes alturas, em um diálogo topográfico com o solo. As formas resultantes são reconhecíveis nas diversas tipologias das coberturas indígenas que povoam a região, como se fossem resultado de uma justaposição entre elas.

Figura 04 - Implantação da Vila de Balbina.

Fonte: CERETO, 2020a, p. 352 apud FINOTTI, 2018.

O espaço interior, ainda que com formas e geometrias diferentes, também pode ser entendido como uma organização típica do habitar indígena, uma vez que abriga uma pluralidade de atividades sob a grande coberta. Os volumes internos são o contraponto cartesiano do conjunto, cuja forma ortogonal e cobertura industrializada e plana destoam do imenso teto orgânico que os

cobre. Entre eles há um espaço indeterminado, ocupado pela penumbra, interrompida por lanternins de iluminação e ventilação.

Condição material determinante para a construção do edifício, o uso da madeira que se encontrava submersa no lago da represa, resultou em uma grande variedade de espécies utilizadas. Os cavacos de madeira, uma telha de madeira usada por ribeirinhos, feita em maçaranduba de tamanhos variados e beneficiada no próprio canteiro, foram dispostos em duas camadas com uma lona plástica no meio, fixadas nos caibros por pregos metálicos.

Premiada e extensamente publicada, pode ser considerada a obra-prima dos arquitetos, como também uma exceção no conjunto plural de sua produção, pela radical inovação formal que representa. Atualmente em ruínas, abandonada pela concessionária, é o símbolo do fracasso de um empreendimento do regime ditatorial brasileiro, de extrema ineficácia na produção de energia e alto impacto ambiental, com supressão significativa de massa vegetal e a expulsão do povo *Waimiri-atroari* de seu território. A floresta que lhe pôs em pé é também a que lhe devora, em um ciclo contínuo de renovação.

Do Moderno ao Contemporâneo

Esta terceira parte é um breve compilado de obras contemporânea de arquitetura na Amazônia desde o início do século XXI, que parte da pesquisa realizada pelo NAMA, consolidada na exposição do XAMA de 2017. Ainda que compreendidas como parte da linhagem da arquitetura moderna brasileira, as obras de arquitetura aqui selecionadas possuem diálogo com tipologias, técnicas e materiais tradicionais da arquitetura da região.

O Centro de Pesquisas Canguçu (1999), de Luis Hildebrando Ferreira Paz, localizado entre as Unidades de Conservação do Parque Estadual do Cantão, e do Parque Nacional do Araguaia, ao norte da Ilha do Bananal, é uma estrutura pré-fabricada de madeira, suspensa do solo para preservar a edificação das cheias do rio Javaés. Os blocos têm cobertura em duas águas feita por palha de piaçava e são interligados por passarelas. Seus espaços se dividem em três núcleos: áreas de pesquisa, dormitórios e serviços. Seu programa, organização em pavilhões e expressão material remetem ao Centro de Balbina, de Severiano Porto, ao tempo que estabelece diálogo com o Centro Experimental Floresta Ativa (CEFA), projeto de Cristina Xavier.

Localizado na Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns, Santarém, Pará, o CEFA (2017) fica no interflúvio entre os rios Tapajós e Arapiuns, e tem como objetivo apoiar produções florestais não madeireiras, o turismo e o empreendedorismo comunitário em diversas localidades da região. Composto por onze blocos, distribuídos em percurso sinuoso pela vegetação, configuram espaços exteriores e se relacionam com o entorno. Construído em formato de mutirão pela comunidade,

usando madeira aparelhada em bitolas não comerciais, extraída da Floresta Nacional do Tapajós, tem cobertura feita em duas técnicas: telhas cerâmicas comerciais e fibras coletadas localmente pela comunidade.

Uma associação programática pode ser feita entre o CEFA e alguns dos projetos elaborados pelo Estúdio Flume, que se destinam a apoiar atividades comunitárias extrativistas. A Casa do Mel (2018), em Canaã dos Carajás-PA, a Sede Castanhas de Caju (2018), em Bom Jesus das Selvas-MA, e a Casa de Farinha de Babaçu (2020), em Serra-MA, são exemplares de uma arquitetura em alvenaria que utiliza soluções tipológicas pré-existentes e poucos recursos materiais, mas de significativa eficiência climática, energética e de geração de resíduos.

Aproximando-se programaticamente dos pousos de Vital Brazil, as Moradias Infantis (2017), em Formoso do Araguaia-TO, projeto de Marcello Rosenbaum e Aleph Zero, e as Coberturas do Xingu (2019), projeto de Gustavo Utrabo, localizadas no Parque Indígena do Xingu, são estruturas em madeira aparelhada, cobertas por coberturas industrializadas. Organizadas de maneira similar, diferem entre si pela escala e complexidade programática.

Premiado internacionalmente, as moradias são volumes com pátios centrais, que abrigam dormitórios no térreo e áreas comuns no pavimento superior, cobertos por uma imensa superfície suspensa por um sistema estrutural em madeira laminada colada e vedações em tijolos de solo-cimento feitos no local e secos ao sol. Um rol similar de materiais é usado nas Coberturas do Xingu, feito com estrutura em pilares compostos de madeira serrada, que sustentam uma cobertura leve de chapa metálica em duas águas. Os fechamentos são feitos por dois materiais, ora alvenaria de tijolos maciços, ora painéis de madeira. Os pequenos pavilhões modulares e avarandados, destinam-se ao uso das comunidades indígenas que habitam o parque, acomodando seus deslocamentos.

Os dois projetos que concluem este recorte contemporâneo são os edifícios-sede do Instituto Socioambiental (ISA), construído em 2006 em São Gabriel da Cachoeira-AM, projeto do escritório Brasil Arquitetura, e da Associação Terra Indígena Xingu (ATIX), projeto do escritório 23 Sul e do arquiteto Santiago D'Ávila, ainda em construção, em Canarana-MT. Seguindo a linha programática das Coberturas do Xingu, são espaços públicos e de uso coletivo, dedicados a reuniões de diversos povos indígenas organizados nos núcleos urbanos em questão. Configurando-se de forma similar, por meio de volumes em alvenaria, cobertos por uma cobertura que os unifica, a composição formal e tecnológica das coberturas é radicalmente diferente. Enquanto a sede do ISA contrapõe a expressão rígida do embasamento através de uma cobertura orgânica que rompe com a regularidade do volume, em uma aproximação veemente com as formas indígenas de habitar, a sede da ATIX propõe uma cobertura ortogonal, feita com materiais industrializados.

Considerações Finais

No panorama de obras visto anteriormente, podemos entender a arquitetura contemporânea sob alguns aspectos, que ajudam a esboçar caminhos investigativos. O primeiro é aferir quanto do vocabulário da arquitetura moderna perdura nas práticas atuais. Parece evidente a herança moderna nas obras listadas, vista na organização tipológica, na articulação dos elementos construtivos, e em especial, na implantação dos projetos, expressos na ortogonalidade, simetria e formas bem definidas.

Entretanto, é possível identificar a incorporação de técnicas ancestrais de construção e elementos tradicionais de configuração espacial. O uso de materiais como madeira e fibras naturais, surge como uma forma de diálogo entre culturas construtivas. Às vezes condicionam as tipologias de forma direta, como no caso da cobertura em cavaco na obra de Severiano Porto, que implica em uma acentuada angulação da cobertura. Outras são interpretações, sendo usadas em substituição a elementos do vocabulário moderno, como no caso da estrutura industrializada de madeira das moradias infantis em Formoso do Araguaia e da sede da ATIX.

A propósito da incorporação de técnicas, Marcos Cereto diz em sua tese de doutorado que “a escolha de materiais e técnicas construtivas não é vernácula na obra de Severiano Porto. É uma apropriação de costumes de diferentes povos e culturas na Amazônia. Sejam indígenas, dos europeus e também dos asiáticos”. (CERETO, 2020a, p. 110). Entendo esta colocação, no contexto da palavra vernáculo enquanto “próprio de um país, nação, região”³, de uma cultura de origem, situando o arquiteto em sua modernidade. Talvez a apropriação seja uma condição inescapável a todos os arquitetos que se empenhem em construir na Amazônia, e uma verdadeira expressão vernacular só seja possível se feita por não-arquitetos. De todos os modos, poderíamos entender esta apropriação como a busca por diálogo, um anseio de reconhecimento entre culturas que compartilham o mesmo território, e, talvez, de retornar à uma ancestralidade perdida.

Tipologicamente, é possível considerar a grande cobertura como síntese entre dois mundos, por se manifestar de muitas formas na produção arquitetônica brasileira. Quanto ao programa, ainda que se trate de projetos de equipamentos de uso coletivo, a grande maioria abriga dormitórios ou alojamentos para visitantes, como centros de pesquisa, turismo, cooperativas, entre tantos. Espalhados pela Amazônia Legal, se comparados aos “pousos” desenhados por Vital Brazil para os seringueiros do século passado, os novos refúgios podem servir para que pessoas vivam e pesquisem na floresta, a partir da ideia de uma nova economia que, se antes desenvolvimentista e predadora, agora procura promover cadeias produtivas comunitárias em comunhão com a floresta.

³ Definição retirado do dicionário online Dicio, disponível em <https://houaiss.uol.com.br>.

A respeito dessa nova economia, se pela historiografia é possível ver a correlação dos momentos econômicos com expressões da arquitetura, como poderíamos definir o atual momento econômico da região? Considerando a falta de domínio epistemológico suficiente para tanto, através dos projetos aqui expostos, podemos imaginar como a manifestação de uma economia da floresta, das cadeias produtivas dos povos originários e das organizações coletivas, apoiada em instituições filantrópicas, ONGs, cooperativas extrativistas, e instituições de educação e pesquisa.

A arquitetura cada vez mais adentra os domínios da floresta, mundos se aproximam, as formas desta aproximação vão depender se prevalecerá a hegemonia do arcabouço epistemológico ocidental, ou se serão incorporados os saberes e práticas ancestrais, acumulados nos muitos milênios de ocupação da região que hoje se conhece como Amazônia. Se no século XIX, esse arcabouço foi colocado de forma impositiva, os arquitetos que hoje lá atuam procuram diálogo.

Referências

BARATA JUNIOR, Mário Luiz. **O mestre aprendiz: o legado de Oswaldo Bratke no Amapá**. 2020. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 2020.

BRAZIL, Álvaro Vital. **Álvaro Vital Brazil: 50 anos de Arquitetura**. São Paulo: Nobel, 1986.

CERETO, Marcos Paulo. **O moderno regional? Considerações sobre um patrimônio em extinção**. In: Seminário DOCOMOMO Brasil, 6, 2016a, Niterói. Atas. Niterói: DOCOMOMO, 2016. Disponível em: <https://docomomobrasil.com/wp-content/uploads/2016/01/Marcos-Cereto.pdf>. Acesso em 13 de out. de 2022.

_____. Severiano Porto: lições para as cidades amazônicas. **PRACS: Revista Eletrônica de Humanidade do Curso de Ciências Sociais da UNIFAP**, Macapá, v.9m n.1, p.193-208, 2016b. Disponível em: <https://periodicos.unifap.br/index.php/pracs/article/view/2578>. Acesso em 13 de out. 2022.

CERETO, Marcos Paulo (Org.). **XAMA: Exposição de arquitetura contemporânea na Amazônia**. Manaus: EDUA, 2018. Disponível em: <https://fr.calameo.com/read/005430036b7fc6e20ce4d>

_____. **Severiano Porto: [Re] Pensando a Arquitetura [Moderna] na Amazônia**. 2020a. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, 2020.

_____. **Arquitetura Contemporânea na Amazônia**. In: **Arquiteturas Contemporâneas no Brasil: tempo e espaço**, 2020b, Brasília. Atas. Brasília: XI Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 2020. Disponível em: <http://enanparq2020.s3.amazonaws.com/SL/22332.pdf>. Acesso em 12 de dez. de 2022.

CONDURU, Roberto. **Vital Brazil**. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 2000.

LEÃO, M.; VITAL, S. “O Centro de Pesquisas Canguçu, Pium/Tocantins, Brasil - (IV)”. Pium, mar 2017. Disponível em: <https://pium.to.gov.br/index.php?mod=988&idNot=111>. Acesso em 10 Jan 2023.

LEPIK, Andres. **Small Scale, Big Change: New Architectures of Social Engagement**. Nova Iorque: MoMA Publications, 2010.

REIS, P. O. B. dos. **Modernidades amazônicas. Sobre o II Seminário de Arquitetura Moderna na Amazônia. Resenhas Online**, São Paulo, ano 16, n. 184.02, Vitruvius, abr. 2017
<<https://vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/16.184/6496>>. Acesso em: 13 de out. de 2022.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900 - 1990**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1997.

SEGAWA, Hugo Massaki; DOURADO, Guilherme Onofre Mazza. **Oswaldo Arthur Bratke: a arte de bem projetar e construir**. São Paulo: ProEditores, 1997.

WISNIK, G; SERAPIÃO, F (Org.). **Infinito vão**. Catálogo da exposição. São Paulo: Monolito, 2018.

"Moradas infantis canuanã – Fundação Bradesco". Projetos, Rosenbaum. Disponível em:
<<https://rosenbaum.com.br/escritorio/projetos/moradas-infantis-canuana/>>. Acesso em 15 Jan 2023.

"Casa do Mel / Estudio Flume" 31 Mar 2021. ArchDaily Brasil. Disponível em:
<<https://www.archdaily.com.br/br/915165/casa-do-mel-estudio-flume>>. Acesso 16 Jan 2023.

"Centro Experimental Floresta Ativa – CEFA". Projetos, São Paulo, ano 18, n. 207.03, Vitruvius, mar. 2018.
Disponível em: <<https://vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/18.207/6918>>. Acesso em 23 nov 2022.

"Coberturas no Xingu / Estúdio Gustavo Utrabo" 10 Mar 2022. ArchDaily Brasil. Disponível em:
<<https://www.archdaily.com.br/br/978229/coberturas-no-xingu-estudio-gustavo-utrabo>>. Acesso em 14 Dez 2022.

"Floresta Ativa Tapajós - Centro de Estudos Avançados de Promoção Social e Ambiental – CEAPS (Projeto Saúde e Alegria). Fundo Amazônia. Disponível em:
<<https://www.fundoamazonia.gov.br/pt/projeto/Floresta-Ativa-Tapajos/#>>. Acesso em 15 jan 2023.

"Reforma e ampliação de Casa de Farinha de babaçu / Estudio Flume" 05 Jan 2023. ArchDaily Brasil. Disponível em:
<<https://www.archdaily.com.br/br/946168/reforma-e-ampliacao-de-casa-de-farinha-de-babacu-estudio-flume>> . Acesso em 11 Dez 2022.

"Sede Castanhas de Caju / Estudio Flume" 07 Jan 2020. ArchDaily Brasil. Disponível em:
<<https://www.archdaily.com.br/br/931333/sede-castanhas-de-caju-estudio-flume>> . Acesso em 16 Jan 2023.